

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Zalivanskiy Boris

PhD in Sociology, Associate Professor, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Samokhvalova Elena

PhD in Sociology, Associate Professor, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects

Abstract. *The development of the regional labour market and educational system plays a key role in the formation of qualitative human resources potential and socio-economic development of the regions. This research paper examines the possibilities of interaction between the regional labor market for young professionals and the market for educational services in order to optimize the process of training and distribution of personnel. The study is based on the analysis of current trends and challenges faced by regional labour markets and educational institutions. The authors offer practical recommendations for improving the interaction between the labor market and educational institutions taking into account the needs of the market and the abilities of young professionals.*

Key words: *regional labour market, educational market, young professionals, interaction, human resource potential, socio-economic development.*

Заливанский Борис Васильевич

канд. социол. наук, доц., НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация

Самохвалова Елена Владиславовна *канд. социол. наук, доц., НИУ*

«Белгородский государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация

Взаимодействие регионального рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг: возможности и перспективы

Аннотация. *Развитие регионального рынка труда и образовательной системы играет ключевую роль в формировании качественного кадрового потенциала и социально-экономического развития регионов. В данной научной статье рассматриваются возможности взаимодействия регионального*

рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг с целью оптимизации процесса подготовки и распределения кадров. Исследование основано на анализе текущих тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются региональные рынки труда и образовательные учреждения. Авторы предлагают практические рекомендации для улучшения взаимодействия между рынком труда и образовательными учреждениями с учетом потребностей рынка и способностей молодых специалистов.

Ключевые слова: *региональный рынок труда, рынок образовательных услуг, молодые специалисты, взаимодействие, кадровый потенциал, социально-экономическое развитие.*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079038>

UDC 65.338

На современном этапе особое значение приобретает необходимость комплексного развития регионов на основе полного использования их потенциальных возможностей, в том числе включения учреждений профессионального образования в решение проблемы обеспечения экономики молодыми кадрами.

Для многих региональных рынков труда молодых специалистов характерно наличие диспропорций между спросом и предложением рабочей силы. Эти диспропорции, под воздействием целого ряда обстоятельств, могут быть: отраслевыми, территориальными, социально-демографическими и профессионально-квалификационными [1].

Отраслевые диспропорции складываются под воздействием различных темпов развития в отраслях экономики, промышленности и сферы услуг. Территориальные диспропорции обусловлены неравномерным размещением и распределением сырьевых и производственных ресурсов, территориальных различий в развитии экономического и трудового потенциала. Социально-демографические диспропорции вызваны низкой конкурентоспособностью отдельных групп населения на рынке труда (молодые специалисты менее конкурентоспособны, чем старшее поколение). Профессионально-квалификационные диспропорции складываются под интегральным воздействием отраслевых, территориальных и социально-демографических диспропорций между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда и обусловлены недостаточным воздействием государства на процессы воспроизводства и использования рабочей силы [2].

В результате наличия перечисленных выше диспропорций на рынке труда с одной стороны складывается ситуация когда невозможно удовлетворить потребности организаций в молодых специалистах определенных профессий и специальностей, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов и качества выпускаемых товаров и услуг, снижению конкурентоспособности предприятий региона и страны в целом; с другой стороны – молодые люди, испытывающие

сложности в трудоустройстве, не участвуют в общественном производстве и нуждаются в социальной помощи со стороны государства и региональных властей.

Необходимо отметить, что молодежная безработица – одна из наиболее серьезных проблем, требующих решения. Молодые специалисты – гордость и надежда любого муниципального образования, региона, страны, однако, если они не имеют соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз социальной безопасности и социальной стабильности [3]. А, следовательно, обеспечение сбалансированности спроса и предложения молодых специалистов является важнейшей задачей не только государственной политики занятости, но и региональной.

Однако в последние годы профориентационная работа среди молодежи, строящаяся с учетом общественных потребностей в кадрах, была существенно ослаблена. Средства массовой информации, а нередко и образовательные учреждения формируют в молодежном сознании модели жизненной стратегии, ориентированные на получение так называемого «престижного» образования, не учитывающие современные социально-экономические реалии. Молодежь зачастую не информирована, что современное производство испытывает серьезную потребность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достаточно хорошо оплачивается. В результате для большинства российских регионов характерен дисбаланс профессиональных ориентаций молодых людей, выражающийся в их одностороннем смещении в сторону получения высшего образования. Важнейшим следствием его в последние годы является дефицит квалифицированных рабочих кадров.

В этой связи в социальной коррекции профессиональных ориентаций нуждаются не только школьники, но и их родители. Позиция последних в значительной степени предопределяет профессиональный выбор детей.

При этом в родительском сознании существенное значение имеет все та же установка на имидж профессии и учебного заведения. Следовательно, необходимо выстраивать систему просвещения родителей в отношении реальной ситуации на рынке труда, демонстрирующую положительные и отрицательные следствия выбора ими будущей профессии для своих детей.

Одновременно, существующая система приема в вузы все еще демонстрирует свои кризисные черты, поскольку ориентирована на наращивание студенческого контингента в ущерб качеству подготовки.

Заметное количество специалистов все еще готовится вузами по невостребованным на рынке труда профессиям, кроме того, вузы региона могут вести подготовку специалистов одного и того же профиля, что порождает необоснованную конкуренцию между учебными заведениями и их выпускниками.

Профессиональные образовательные учреждения уже постоянно находятся в открытой конкуренции за абитуриента, развитие которой способно только ухудшить общее положение на рынке труда, если государство и региональные органы власти не примут меры по ее сдерживанию. Необходимо взаимное

согласование вузами области общих цифр приема с указанием плана бюджетного и коммерческого набора.

Проблема профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников тоже пока недостаточно эффективно решается в вузах, администрация которых в целом (в данном случае могут быть исключения по отдельным учебным заведениям) склоняется к тому, чтобы переложить эти функции на работодателей, самих выпускников и специально созданный центр по содействию трудоустройству выпускников.

В свою очередь, работодатели сегодня крайне заинтересованы в специалистах с креативным мышлением, максимально способных к постоянному обучению. Поэтому в целях подготовки квалифицированных специалистов с креативным мышлением целесообразно развивать систему целевой подготовки кадров для отраслей экономики, которая в будущем обеспечит занятость выпускнику.

Одним из реальных направлений, через которое можно решать проблемы обеспечения экономики области квалифицированными кадрами, является развитие социального партнерства всех заинтересованных структур по следующим основным направлениям:

1) внедрение активного типа региональной кадровой политики в отношении молодых специалистов, которая предполагает:

- разработку и согласование профилей приема студентов в учреждения высшего профессионального образования на основании ежегодных мониторингов профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров учреждениями высшего профессионального образования и с учетом текущего спроса рынка труда на молодых специалистов;

- проведение комплекса мероприятий и реализацию программ, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников высших профессиональных образовательных учреждений;

- оказание содействия безработной молодежи, получившей высшее профессиональное образование, обращающейся в службу занятости;

2) повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных молодых специалистов, которые не имеют возможности найти работу из-за отсутствия либо несоответствия профессиональных знаний и навыков требованиям работодателей.

Еще одним важнейшим мероприятием в сфере регионального регулирования рынка труда молодых специалистов должно стать качественное и количественное прогнозирование профессионально-квалификационной структуры рабочей силы.

Осуществление обозначенных мер, которые должны стать базовыми для осуществления региональной политики по трудоустройству молодых специалистов, позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии региональной экономики и экономики страны в целом.

Список использованной литературы:

1. Беликова, А.Ф. молодежный рынок труда и рынок образовательных услуг Свердловской области: проблемы взаимосвязи / А.Ф. Беликова // Образование и наука. – 2002. – № 6 (18). – С. 68-83.
2. Золин, И.Е. Социальные факторы регулирования российского рынка труда: дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.03 / И.Е. Золин. – Нижний Новгород, 2020. – 310 с.
3. Сайфуллаева, М.И. Некоторые вопросы профессиональной ориентации современной молодежи: сб. научных трудов международной научно- практической конференции «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве». – Курск, 2020. – С. 584-585.
4. Бовкунова А. В., Богданов Д. Е., Гальцев А. В. Диалог рынка образовательных услуг и рынка труда //Казанский педагогический журнал. – 2023. – №. 2 (157). – С. 243-249.
5. Сайфуллоева, О., & Алимададшоев, А. (2021). Разработка механизма взаимодействия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг. *Наука и практика в образовании: электронный научный журнал*, (2 (4)), 18-28.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

